

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Иногамова Дилфуза Рахматуллаевна.

ТГПУ. Проф. кафедры «Сурдопедагогика и клинические основы специальной педагогики», кандидат педагогических наук (Ph.D).

E-mail: inogamova.dilya@gmail.com

Резюме. В статье раскрывается авторский взгляд по организации учебного процесса в высших педагогических учебных заведениях с учетом требований национальной «Программы подготовки кадров», которое подразумевает воспитание всесторонне развитых и высоко квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям международных стандартов. Для выполнения поставленных задач, каждый преподаватель должен с чувством ответственности и пониманием относиться к проведению занятий, и организовывать занятия с использованием современных педагогических технологий, которые позволяют педагогам формировать познавательные умения и навыки студентов, способствующие профессиональному становлению будущих педагогов.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, методы, занятия, формы, учебно-воспитательная работа, эмпирический материал, экскурсии, лекция.

Abstract. The article reveals the author's view on the organization of the educational process in higher pedagogical educational institutions taking into account the requirements of the national "Personnel Training Program", which implies the education of comprehensively developed and highly qualified specialists that meet the requirements of international standards. To fulfill the tasks set, each teacher must be responsible and understanding for conducting classes, and organize classes using modern pedagogical technologies that allow teachers to form the cognitive skills of students that contribute to the professional development of future teachers.

Key words: higher educational institution, methods, classes, forms, educational work, empirical material, excursions, lecture.

Сегодня в педагогическую практику вводятся такие понятия, как: «госпитальная педагогика», «система госпитальных школ», «госпитальная школа»,

«госпитальный педагог» и предпринимаются отдельные попытки дать определения этим понятиям.

Если посмотреть на основные события, предшествующие появлению современной модели госпитальных школ, можем увидеть ключевые этапы развития, актуальное состояние, направления деятельности, в том числе исследовательская проблематика в области госпитальной педагогики. Также уточняется понятийный аппарат, исходя из опыта, накопленного за период с 2014 года по настоящее время.

Введение в модуль предмета – «Госпитальная педагогика» намного усложняют работу педагогов. Эти разделы педагогики, связаны с организацией обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации. Госпитальная педагогика, являясь частью педагогики, направляет свое внимание на отдельную категорию обучающихся — на детей, нуждающихся в длительном лечении.

Сложность реализации и развития данных направлений педагогики обуславливается межведомственной принадлежностью: к образованию, к здравоохранению и к социальной защите, — поскольку ученик, находящийся на длительном лечении в условиях стационара — это в первую очередь пациент, и лишь во вторую очередь — школьник. Объединение медицинских и педагогических технологий в процессе лечения ребёнка означает комплексную реабилитацию. Педагоги и тьюторы, которые работают с детьми и несут ответственность за их здоровье и безопасность, должны обладать навыками оказания первой помощи. Это один из важных показателей социальной цивилизации.

Современный педагог должен владеть методикой и инструментарием для организации образовательного процесса на уровне требований развивающегося социума для осуществления обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей длительно болеющих детей, в том числе их особых образовательных потребностей.

Успех учебно-воспитательной работы зависит не только от использованных в ней тех или иных методов, но и от организационных форм этой работы. Формы эти в свою очередь определяются целями и задачами обучения длительно болеющих детей, охваченных дидактическим воздействием, характерными особенностями отдельных учебных предметов, местом и временем работы с такими детьми, обеспеченностью госпитальных школ учебными пособиями, дистанционными оборудованьями и.т.п. Таким образом, выбор

организационных форм, как и методов обучения, зависит от большого числа различных факторов [3].

Однако если методы обучения отвечают на вопрос, как учить в определенных условиях, например, в больницах или дома то формы, обуславливая организационную сторону учебной работы, определяют, каким образом должна быть организована эта работа с учетом того, кто, где, когда и с какой целью обучается.

Цель подготовка студентов для госпитальных школ – формирование профессиональных компетенций для организации обучения детей с ограниченными возможностями находящихся на длительном лечении которые не могут посещать образовательные организации. Также дать студентам систематизированные знания о действительности, сформировать у них основы научного мировоззрения, приучить к самообразованию и развивать их способности и интересы [4, 5, 6]. Однако в высших учебных заведениях эти цели достигаются в ходе изучения другой совокупности учебных предметов по сравнению с общеобразовательной школой или профессиональными колледжами. Такое положение является следствием того, что студенты в высших учебных заведениях, продолжая получать общее образование, в ходе учебы должны приобрести и квалификацию, необходимую для определенной профессиональной деятельности.

Такая задача решается с помощью профессиональной подготовки, главная цель, которой состоит в том, чтобы обеспечить молодежь основными профессиональными знаниями и умениями, относящимися к целой группе родственных профессий, а также специальными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения определенной конкретной профессии.

Целью высших учебных заведений являются развитие у студентов интереса к своей профессии, а также приучение их к постоянной работе над повышением своей квалификации.

Основной формой организации учебного процесса в высших учебных заведениях является занятие, на котором либо читается лекция, либо проводится беседа с элементами самостоятельной работы, либо выполняется практическая работа, проводятся семинары и т.д., например, на уроках госпитальной педагогики теоретические вопросы часто излагаются преподавателем в течение двухчасовой лекции, а эмпирический материал изучается на практическом занятии или в семинарных занятиях. Для практического занятия характерна самостоятельная работа студентов, связанная

наблюдением за педагогами, работающими с больными детьми, в больницах или в стационарах. Практическое занятие способствует овладению студентами учебного и некоторых профессиональных навыков, которые могут пригодиться им в дальнейшей работе.

В настоящее время, все большее признание получают такие формы обучения, как семинарские занятия, собеседования, консультации, модульное обучения, обучение на расстоянии которые способствуют активизации мыслительной деятельности обучаемых, развитие логического мышления, познавательной самостоятельности и в итоге формирование и развитие познавательного интереса к предмету госпитальная педагогика. Преподаватель выбирает ту или иную форму обучения исходя из изучаемого материала, конкретных учебно-воспитательных задач, наличия учебного оборудования.

Например, формирование понятий по госпитальные педагогики не может проходить успешно только на занятиях в аудитории. Необходимо организовывать для студентов экскурсии в больницы где обучаются длительно болеющие дети. Следует заранее определить какой форме обучения при рассмотрении того или иного вопроса следует отдать предпочтение. Важно подобрать наиболее эффективные в конкретных условиях формы организации учебно-воспитательного процесса. Однако недостаточно произвести выбор формы обучения, необходимо обеспечить четкую организацию познавательной деятельности студентов на занятиях. В зависимости от формы обучения, познавательную деятельность студентов можно организовать по-разному.

В высших учебных заведениях познавательная деятельность студентов организуется в коллективе: в группе из 30-35 человек. Это создает большие трудности в работе преподавателя, призванного обеспечить познавательную активность всех студентов, но при этом учитывать индивидуальные особенности каждого. Если же равняться на среднего студента, то от этого будут страдать как сильные, так и слабые. В целях преодоления указанных недостатков рекомендуется применять дифференцированный подход, т.е. учитывать возможности слабых, средних и сильных студентов. Это задача очень трудная, но она требует своего решения. В некоторой степени ее решению способствует применение различных форм организации познавательной деятельности студентов: фронтальной, групповой, индивидуальной. Для фронтальной работы характерна совместная деятельность студентов, всей группы над общим заданием под руководством преподавателя. Он делить ход работы на ряд этапов,

после завершения каждого этапа его результаты обсуждаются, и студенты приступают к следующему этапу.

Преподаватель может использовать на занятиях госпитальной педагогики модульное обучение. Изучаемый материал делится на модули, которые студенты решают поэтапно. Преподаватель в процессе занятий имеет возможность контролировать и оценивать освоенный учебный материал. Студенты самостоятельно выполняют задания, помогают друг другу и в процессе обучения у студентов формируются навыки работы в команде. Даже неудовлетворительная оценка студентами воспринимается обычно и для устранения студенты самостоятельно работают над учебным материалом. У студентов в ходе их решения возникают вопросы, которые свидетельствуют об умственной активности, о стремлении узнать больше, что является показателем развивающегося познавательного интереса к предмету госпитальной педагогики.

Групповая форма организации учебной деятельности студентов также рассматривается как коллективная, она характеризуется совместной работой студентов в небольших группах. Студенты одной группы делятся на небольшие группы, насчитывающие, как правило, от 3 до 6 человек. Эти группы совместно работают над решением определенных теоретических или практических задач на занятиях, а в некоторых случаях – и вовремя вне аудиторных занятий [7].

Групповая форма организации позволяет учитывать индивидуальные способности каждого студента в большей степени, чем фронтальная. Работой группы руководить старший, функции которого выполняют поочередно студенты с целью научиться руководить и подчиняться. Все группы работают на занятиях под руководством преподавателя. Основным методом групповой работы является дискуссия по совместно разрешаемой проблеме. В ходе дискуссии более способные или более продвинутые в учебе студенты помогают в работе своим более слабым товарищам.

Таким образом, групповая организация познавательной деятельности студентов позволяет полнее использовать дифференцированный подход, чем при фронтальной работе.

Индивидуальная форма организации деятельности студентов чаще всего используется во внеурочной работе. Это может быть работа с книгой, с домашним заданием или самостоятельно написанием эссе.

Содержание многих вопросов курса госпитальной педагогики имеет воспитательное значение. Об этом надо помнить преподавателю и заранее

продумать, какие мировоззренческие выводы можно сделать из изученного материала, какие вопросы использовать для повышения нравственных качеств студентов. Каждое занятие должно быть проведено так, чтобы оно способствовало развитию студентов, обогащению их кругозора, повышению интеллектуального уровня и др.

Чтобы обеспечить решение этих задач во взаимосвязи, необходимо тщательно продумывать учебно-воспитательные задачи, которые могут решаться на каждом конкретном занятии, с учетом этих задач отобрать содержание, методы и методические приемы обучения, учебное оборудование, наметить организационные формы работы студентов.

Как показывает мировая практика, ключевой проблемой, стоящей перед современным образованием, является низкая мотивация учителей, связанная с их собственным развитием и профессиональным ростом. Данная проблема также должна решаться в высших учебных заведениях, занимающихся подготовкой педагогических кадров. Для этого требуется большое внимание к формированию идеологии и непрерывного развития профессиональной подготовки студентов. Таким образом, формирование идеологии постоянного саморазвития и профессиональная подготовка студентов, должна стать первостепенной задачей, затрагивая всех студентов, а не только активных.

Литература:

1. Национальная программа по подготовке кадров. LEX.UZ, <https://www.lex.uz> acts (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 11-12, ст. 295; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007г., № 15, ст. 150; 2013 г., № 41, ст. 543; Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512).
2. «Закон Республики Узбекистан об образовании» принят Законодательной палатой 19 мая 2020 года Одобрен Сенатом 7 августа 2020 года.
3. Иногамова ДР. Учебное пособие. «Госпитальная педагогика». ТГПУ имени Низами. Издательство «Арнопринт». – Ташкент. 2024г. – 223 стр.
4. Е.А.Соколова. «Самостоятельные работы учащихся по биологии». «Наука», М-1984г.
5. Д.Р.Иногамова «Совместная деятельность института и детских учреждений, способствует профессиональному становлению будущих педагогов», ISSN 2181-9580 Т.: «Научный вестник ТГПУ», №10. 2023г.

6. Dilfuza Inogamova, Nodira Rustamova. Using of interactive teaching methods in the process of self- education of future teachers// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020.
7. Ч.Куписевич. «Основы общей дидактики». «Высшая школа», М-1986г.
8. Dilfuza Inogamova, Sanobar Safarova. «Forms of organizing learning activities medical college students in classes' medical genetics». International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 03 2022.